

QUO VADIS?

Valentina CHICU

lect. univ., Universitatea de Stat din Moldova,
formatoare, Centrul Educațional PRO DIDACTICA

Standardele de competențe profesionale ale cadrelor didactice în Republica Moldova și provocările educației contemporane

| doi.org/10.5281/zenodo.10719390

Rezumat: Standardele de competențe profesionale ale cadrelor didactice (SCPCD 2024), revizuite în R. Moldova, reprezintă o tranziție strategică de la standarde-minim la un cadru orientat spre dezvoltarea profesională continuă, structurat pe trei niveluri: de bază, avansat și expert. Această revizuire a fost necesară pentru a alinia cerințele față de profesionalismul cadrelor didactice la tendințele internaționale, care pun accentul pe rolul formativ al standardelor, și pentru a răspunde cerințelor societale complexe, ce includ competențe socioemoționale, digitale și etice. Noul cadru SCPCD 2024 este organizat în patru domenii fundamentale – Învățare și relaționare (nou), Curriculum și proces didactic, Tehnologii digitale în educație (nou) și Dezvoltare profesională și personală, care promovează o abordare holistică și sprijină cadrele didactice în formarea elevilor pentru secolul XXI.

Cuvinte-cheie: standarde, competențe profesionale, cadre didactice.

Abstract: The revised Professional Competency Standards for Teaching Staff (2024) in the Republic of Moldova represent a strategic transition from minimum standards to a framework focused on continuous professional development, structured across three levels: basic, advanced, and expert. This revision was necessary to align the requirements for teacher professionalism with international trends, which emphasize the formative role of standards, and to address complex societal demands, including socio-emotional, digital, and ethical competencies. The new SCPCD 2024 framework is organized into four fundamental domains – Learning and Relationship Building (new), Curriculum and Didactic Process, Digital Technologies in Education (new), and Professional and Personal Development – which promote a holistic approach and support teachers in preparing students for the 21st century.

Keywords: standards, professional skills, teachers

Peisajul educațional global contemporan este marcat de o preocupare crescândă pentru calitatea actului didactic, determinată, în mare, de schimbările economice și tehnologice rapide, care impun noi cerințe societale și, implicit, noi responsabilități cadrelor didactice. În acest context, standardele profesionale pentru cadrele didactice au devenit un instrument fundamental în eforturile de îmbunătățire a calității educației. Standardele profesionale funcționează nu doar ca referințe pedagogice, ci și ca instrumente concrete de implementare și operationalizare a politicilor educaționale, oferind autorităților unelte pentru traducerea obiectivelor strategice în practici concrete. Ele

facilitează aplicarea celor mai eficiente strategii didactice, validate științific, contribuind la coerența dintre politici educaționale, formarea cadrelor didactice și impactul real în sălile de clasă.

CE SUNT STANDARDELE? Conform documentelor ISO/IEC Guide 2:2004, un standard este un „document, stabilit prin consens și aprobat de un organism recunoscut, care furnizează, pentru utilizare comună și repetată, reguli, linii directoare sau caracteristici pentru activități sau pentru rezultatele acestora, având ca scop realizarea unui grad optim de ordine într-un context dat”. Această definiție subliniază caracterul consensual al elaborării standardelor,

recunoașterea oficială a documentului și rolul său în asigurarea coerenței și calității.

În sens larg, standardele reprezintă instrumente normative și de orientare care stabilesc cerințe clare privind produse, procese, servicii sau competențe. Ele funcționează ca repere pentru asigurarea calității și pentru garantarea corespunderii rezultatele unor criterii prestabilite. Astfel, standardele nu sunt doar documente tehnice, ci și mecanisme sociale, economice și educaționale care creează un cadru comun de înțelegere și acțiune.

Standardele de competențe profesionale ale cadrelor didactice (SCPCD), la care ne referim în acest articol, fac parte din *Standardele educaționale de stat*, care, conform art. 39 din Codul educației, sunt „un ansamblu de documente normative și un sistem de criterii și norme referitoare la nivelul de calitate care se dorește a fi atins de diverse componente și aspecte ale sistemului educațional”. Standardele devin puncte de referință esențiale în învățământul general, deoarece definesc ce cunoștințe, abilități și atitudini sunt necesare pentru exercitarea profesiei la un nivel de calitate recunoscut și acceptat social. Ele constituie un fundament esențial pentru asigurarea calității și relevanței procesului educațional, orientând practica didactică către beneficiul fiecărui elev din toate instituțiile de învățământ primar și secundar. Ele reflectă angajamentul colectiv al cadrelor didactice și manageriale pentru îmbunătățirea continuă a calității educației, sprijinind implementarea coerentă a politicilor educaționale și promovând excelența profesională. Astfel, ele devin un instrument esențial de aliniere între teorie, politici și practică, consolidând dezvoltarea continuă și evaluarea obiectivă a activității cadrelor didactice.

Standardele de competențe profesionale ale cadrelor didactice (SCPCD 2024) este varianta revizuită a *Standardelor de competență profesională a cadrelor didactice*, aprobate în 2018 (*SCPCD 2018*).

DE CE A FOST NEVOIE DE REVIZUIREA STANDARDELOR? Revizuirea unui document de standarde este justificată de mai mulți factori, dintre care doi sunt esențiali: schimbarea rolului standardelor la nivel internațional și necesitatea alinierii acestora la cerințele în creștere față de profesionalismul cadrelor didactice, dar și la politicile de dezvoltare a domeniului educațional din R. Moldova.

La sfârșitul secolului XX, când standardizarea consacrată în domeniul industrial și economic a început să fie aplicată și în educație, standardele de competențe profesionale aveau rolul de a defini un *set minim de cerințe* – ceea ce trebuie să știe și să poată face un profesionist pentru a fi considerat apt să exercite profesia. Ele ofereau claritate pentru formarea inițială, evaluarea competențelor și recunoașterea profesională a cadrelor didactice, contribuind la uniformizarea practicilor și la stabilirea unor criterii comune de evaluare. SCPCD 2018

a răspuns acestor cerințe, constituind un instrument util de referință și evaluare.

Totuși, teoriile clasice privind calitatea și standardizarea au evoluat semnificativ în ultimele decenii. Dacă, în viziunea tradițională, standardele erau privite mai ales ca un mecanism de verificare și control al performanței, cercetările recente și documentele internaționale (OECD, 2021; UNESCO, 2023) subliniază tot mai mult rolul lor formativ. În prezent, standardele sunt concepute ca instrumente menite să ghideze dezvoltarea profesională continuă a cadrelor didactice și să susțină politicile educaționale orientate spre calitate. Tendințele globale promovează tranziția de la standarde ca instrument de măsurare la standarde ca instrument de dezvoltare a profesionalismului, ceea ce a impulsionat procesul de revizuire și în R. Moldova.

În același timp, ritmul accelerat al transformărilor din toate domeniile vieții sociale și economice generează cerințe tot mai complexe față de sistemele educaționale. Școala nu mai poate transmite doar cunoștințe de bază, ci este chemată să dezvolte competențe esențiale pentru secolul XXI, recunoscute de cadrele internaționale de referință (OECD, UNESCO, World Economic Forum). Printre acestea se numără competențele cognitive și metacognitive, incluzând gândirea critică, creativitatea, rezolvarea de probleme complexe și capacitatea de a învăța pe tot parcursul vieții; competențele socioemoționale, precum colaborarea, empatia, comunicarea interculturală, autoreglarea emoțională și responsabilitatea socială; competențele digitale și media, referitoare la utilizarea conștientă și creativă a tehnologiei, gândirea computațională și discernământul critic față de informație; competențele civice și etice, incluzând participarea activă în comunitate, respectul pentru diversitate și susținabilitate și asumarea valorilor democratice; precum și competențele pentru muncă și viață, ce presupun adaptabilitate, spirit antreprenorial, orientarea spre rezultate și pregătirea pentru profesiile emergente.

Educația, ca organism creat și modelat de societate, este chemată să răspundă prompt transformărilor sociale, tehnologice și culturale. Aceasta înseamnă că și formarea profesională a cadrelor didactice trebuie regândită și actualizată continuu, pentru a putea răspunde așteptărilor elevilor, cerințelor pieței muncii și obiectivelor de dezvoltare ale societății. În acest context, revizuirea SCPCD 2018 nu reprezintă doar o ajustare formală, ci o necesitate strategică: standardele trebuie să reflecte noile tendințe

internaționale și să fie ancorate în politicile naționale de modernizare a educației.

CEADUC NOU STANDARDELE REVIZUITE?

De la standarde-minim la standarde orientate spre dezvoltare profesională. SCPCD 2024 marchează o tranziție esențială de la standardele-minim, concepute mai ales ca instrument de măsurare și control, la standarde orientate spre dezvoltarea profesională continuă. Dacă în varianta SCPCD 2018 standardele erau privite în principal ca un reper minim, impunând un singur nivel obligatoriu de competențe, SCPCD 2024 le aliniază la tendințele internaționale, accentul fiind pus pe sprijinirea progresului profesional și a formării continue a cadrelor didactice.

Misiunea SCPCD 2024 este dublă: stabilește nivelul minim de competențe necesar fiecărui cadru didactic din învățământul primar și secundar și oferă un cadru de referință pentru dezvoltare continuă și perfecționare profesională. În acest scop, descriptorii sunt structurați pe trei niveluri: *de bază*, *avansat* și *expert*. Nivelul de bază rămâne reperul obligatoriu, dar, în același timp, componentele sale (cunoștințe fundamentale și aplicarea elementară a acestora) subliniază faptul că predarea se întemeiază pe fundamente teoretice solide și nu doar pe practici intuitive. Nivelurile *avansat* și *expert* deschid perspectiva dezvoltării continue, marcând trecerea spre un grad mai mare de autonomie, capacitate de inovare și extindere a ariei de responsabilitate profesională. Această tranziție transformă SCPCD 2024 într-un instrument de orientare și susținere a carierei didactice, facilitând creșterea graduală a calității actului educațional.

De la domeniile clasice la domeniile prioritare. Cadrele de referință internaționale, promovate de organizații precum UNESCO și OECD, oferă o înțelegere clară a competenței profesionale a cadrelor didactice, precum și a modului în care aceasta poate fi evaluată și dezvoltată [OECD, 2021; UNESCO, 2023]. Dacă inițial standardele accentuau în principal competențele disciplinare și metodele pedagogice tradiționale, evoluțiile recente extind semnificativ aria competențelor vizate, incluzând: competențe socioemoționale (relaționare, empatie, lucru cu diversitatea), competențe digitale (utilizarea resurselor tehnologice, etică digitală, incluziune digitală) și competențe etice și reflexive (autoevaluare, responsabilitate profesională, gândire critică). Astfel, standardele s-au transformat din seturi minime de cerințe în instrumente pentru dezvoltare profesională continuă, susținând profesionalismul integrat, adaptabilitatea digitală și responsabilitatea etică. Această evoluție se reflectă și în structura domeniilor SCPCD 2024.

SCPCD 2018 acoperea întreaga activitate de predare-învățare-evaluare și era organizat pe cinci domenii: *Proiectarea didactică*, *Mediul de învățare*, *Procesul educațional*, *Dezvoltarea profesională și Parteneriate educaționale*. Structura reflecta abordarea clasică, concentrată pe

elementele esențiale ale procesului educațional.

SCPCD 2024 se bazează pe patru domenii fundamentale, aliniată tendințelor internaționale privind competențele profesorului secolului XXI și politicilor educaționale actuale din R. Moldova: *Învățare și relaționare*; *Curriculum și proces didactic*; *Tehnologii digitale în educație*; *Dezvoltare profesională și personală*. Fiecare domeniu este conceput pentru a reflecta misiunea și obiectivele educației moderne, promovând competențe profesionale esențiale pentru predarea de calitate și pentru crearea unor experiențe de învățare autentice și semnificative pentru elevi.

Raportul TALIS 2024 al OECD subliniază că dezvoltarea expertizei profesionale și a abilităților didactice este esențială pentru performanța profesorilor și pentru capacitatea acestora de a răspunde nevoilor diverse ale elevilor. Reducerea numărului de domenii și integrarea unor arii esențiale permit o abordare mai holistică, în timp ce domeniile noi – *Învățare și relaționare* și *Tehnologii digitale* – răspund cerințelor actuale de incluziune, adaptabilitate și utilizare eficientă a tehnologiilor în educație.

Domeniul 1: *Învățare și relaționare*. Este un domeniu nou în SCPCD 2024, axat pe angajamentul profesional și pe valorile cadrelor didactice privind educația, învățarea, dezvoltarea holistică a elevului și respectul pentru diversitate. Convingerile și valorile determină comportamentul profesional al cadrelor didactice și, implicit, succesul elevilor. Cadrul didactic sprijină dezvoltarea cognitivă, socioemoțională, morală și civică a fiecărui elev, creând contexte de învățare autentice, motivante și semnificative. Acest domeniu promovează o filozofie profesională ce ghidează practicile didactice și contribuie la formarea unor indivizi capabili să participe constructiv în societate.

Domeniul 2: *Curriculum și proces didactic*. Domeniile *Proiectare didactică*, *Procesul educațional* și *Mediul de învățare* din SCPCD 2018 au fost integrate într-un singur domeniu, pentru a permite o abordare unitară și coerentă a procesului educațional. Această integrare facilitează corelarea între planificarea lecțiilor și desfășurarea activităților educaționale, susținând flexibilitatea în a răspunde nevoilor elevilor în timp real și promovând învățarea autentică și semnificativă.

Domeniul 3: *Tehnologii digitale în educație*. Acesta răspunde necesității de integrare a tehnologiilor în procesul educațional, pregătind elevii pentru o lume digitalizată. Accentul este pus pe: utilizarea responsabilă și etică a tehnologiilor; eficientizarea învățării și a evaluării; extinderea și aprofundarea învățării prin instrumente digitale. Domeniul se bazează pe competențele digitale existente în cadrul național, oferind direcții clare pentru valorificarea și dezvoltarea continuă a acestora.

Domeniul 4: *Dezvoltare profesională și personală*. Acesta a existat și în SCPCD 2018, dar în versiunea revizuită accentuează dezvoltarea personală și construirea

propriei identități profesionale bazate pe valori și colaborare. Se subliniază responsabilitatea cadrelor didactice pentru propria dezvoltare continuă, prin autoanaliză, reflecție, feedback constructiv, împărtășirea experienței și mentorarea colegilor.

Domeniul Parteneriate educaționale. Deși nu apare ca domeniu separat în SCPCD 2024, *parteneriatele educaționale* sunt integrate în indicatorii și descriptorii celorlalte domenii, subliniind rolul colaborării cu colegii, părinții și alți actori educaționali în toate activitățile cadrelor didactice.

CE COMPETENȚE TREBUIE DEZVOLTATE PENTRU IMPLEMENTAREA SCPCD 2024? SCPCD 2024 solicită cadrele didactice să dezvolte și să demonstreze prin comportamente observabile competențe profesionale noi, esențiale pentru a răspunde provocărilor actuale din educație. Aceste competențe se extind față de SCPCD 2018 și includ dimensiunile socioemoționale, digitale, etice și reflexive [OECD, 2021; UNESCO, 2023].

1. Cunoștințe și abilități de dezvoltare morală și socioemoțională a elevilor. Calitatea relațiilor interumane este esențială pentru fiecare comunitate. Cadrele didactice trebuie să susțină activ dezvoltarea morală și socioemoțională a elevilor. Empatia, comunicarea deschisă și respectul reciproc permite crearea unui mediu educațional sănătos și productiv, în care elevii învață să relaționeze constructiv și să participe activ la viața comunității școlare. Așa vom crește viitori cetățeni activi și integri.

2. Cunoștințe și abilități pentru organizarea eficientă a învățării. Evaluarea calității predării trebuie făcută prin impactul acesteia asupra învățării. Calitatea organizării procesului de învățare are un efect mai mare asupra rezultatelor elevilor decât predarea în sine; chiar și cea mai bună predare nu garantează o învățare de calitate. Învățarea este profundă și durabilă dacă este autentică și semnificativă. Cadrele didactice trebuie să dezvolte deprinderile de muncă intelectuală și gândirea critică, să consolideze cultura învățării, să diminueze analfabetismul funcțional prin crearea de contexte de învățare interactive, exploratorii și reflexive. Aceasta presupune flexibilitate și adaptarea activităților la nevoile elevilor.

3. Cunoștințe și abilități pentru prevenirea și diminuarea decalajelor de progres școlar. Fiecare elev are un potențial unic, iar cadrul didactic are responsabilitatea de a monitoriza progresul și de a interveni prompt pentru a preveni sau diminua decalajele școlare. Aceasta include individualizarea și personalizarea învățării, asigurarea unui tratament echitabil și oferirea de sprijin suplimentar elevilor aflați în situații de vulnerabilitate

4. Cunoștințe și abilități de dezvoltare continuă. Cadrele didactice trebuie să-și asume responsabilitatea pentru propria dezvoltare profesională și personală, percepend-o ca un demers conștient și continuu. Aceasta presupune practicarea constantă a autoanalizei și autoevaluării, reflectarea asupra propriei activități și identificarea ariilor

de îmbunătățire. De asemenea, cadrele didactice trebuie să solicite și să integreze feedback constructiv de la colegi, elevi și părinți, pentru a-și ajusta și optimiza practica educațională. Prin împărtășirea experienței profesionale, dezvoltarea competențelor de mentorare și formarea adulților, cadrele didactice consolidează mediul colaborativ și transformă școala într-o comunitate de învățare.

5. Cunoștințe și abilități de construire și consolidare a imaginii profesionale. Profesorii trebuie să construiască o imagine profesională bazată pe valori solide, integritate și comportament etic, să promoveze imaginea instituției și să contribuie la coeziune socială în educație. Manifestarea acestor competențe întărește încrederea elevilor, părinților și comunității în actul educațional.

În concluzie: Adoptarea și implementarea SCPCD 2024 nu reprezintă o ajustare formală a unui document, ci constituie un pas strategic pentru dezvoltarea profesională continuă a cadrelor didactice, creșterea calității actului educațional și consolidarea rolului școlii ca instituție capabilă să răspundă prompt și eficient provocărilor societății moderne.

...Reflecții în căutarea sensului standardelor

Stau în fața clasei și privesc elevii: unii scriu grăbiți, alții par pierduți, câțiva discută în șoaptă despre jocul de pe telefon. Și atunci mă întreb: *cum pot ști că lecțiile mele contează dincolo de note și statistici?* Întrebarea se repetă, sub altă formă: *contează cu adevărat ceea ce facem aici pentru viitorul lor?*

Am realizat, cu timpul, că rezultatele la teste și examene nu dezvăluie dimensiunile profunde ale calității educației. Calitatea nu se reduce la cifre și medii – ea se află în gândire critică, empatie și colaborare, responsabilitate civică și modul în care sunt folosite tehnologiile pentru construirea viitorului, adică în ceea ce gândesc, simt și devin elevii.

Pentru a sprijini dezvoltarea pe aceste dimensiuni, am nevoie de repere clare – un cadru care să mă susțină în planificare, reflecție și dezvoltare continuă. În această căutare de sens, *Standardele de competențe profesionale* devin pentru mine atât sprijin, cât și angajament.

Semnătură:

Eu, care îmi asum responsabil rolul de Profesor

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE:

1. Codul educației al Republicii Moldova, nr. 152/2011. În: Monitorul Oficial al R. Moldova.
2. OECD. Teaching and Learning International Survey (TALIS) 2020: Results and Insights. Paris: OECD Publishing, 2021.
3. UNESCO. Global Education Monitoring Report: Quality Education for All. Paris: UNESCO, 2023.
4. ISO/IEC Guide 2:2004. Standardization and related activities. General vocabulary. Geneva: ISO. World Economic Forum. Future of Jobs Report. Geneva: WEF, 2020.